

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BRENDINI SHAKLLANTIRISH KONSEPSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Khodjiev Ibrohim Ikramovich

i.f.d., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Marketing" kafedrasini dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614639>

Zamonaviy bozorda oziq-ovqat mahsulotlarining muvaffaqiyati faqatgina sifatli ishlab chiqarish yoki keng tarqatish tizimiga bog'liq bo'lmay, balki kuchli va raqobatbardosh brend qiymatiga ham chambarchas bog'liqdir. Brend qiymati (brand equity) – bu iste'molchilarning mahsulotga nisbatan ongli va hissiy munosabatlari, xotirasi, ishonchi va sodiqligi asosida shakllanadigan strategik aktivdir. Xususan, oziq-ovqat sanoatida bu jarayon mahsulotning jismoniy sifati bilan birga, u bilan bog'liq ijtimoiy, sog'liq, ekologik va madaniy assotsiatsiyalarning to'plami sifatida qaraladi.

Brend qiymatini shakllantirish konsepsiyasi bir necha asosiy komponentlardan iborat: funksional va hissiy farqlilik, mahsulot identifikatsiyasi, ishonchlilik, estetik va madaniy moslik, marketing kommunikatsiyalari, brend voqeasi (storytelling) va innovatsion yondashuvlar. Mazkur yondashuvlar yordamida korxonalar o'z mahsulotini bozorda raqobatchilardan ajratib turuvchi noyob va doimiy asosda yangilanib boruvchi ma'naviy iqtisodiy qadriyatga aylantiradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining brend qiymatini yaratishda iste'molchi ongida mahsulot haqida ijobiy taassurot hosil qilish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunda Aaker (1991) va Keller (1993) modellari asosida quyidagi yo'nalishlar ko'zda tutiladi: mahsulot tan olinuvchanligi (awareness), assotsiatsiyalar tizimi (brand associations), seziladigan sifat (perceived quality), sodiqlik (loyalty) va brendning boshqa qiymatli aktivlari (proprietary brand assets). Ushbu elementlar o'zaro integratsiyalashgan holda mahsulot qiymatini yuqori darajaga olib chiqadi.

Ma'lumki, brend qiymatini yaratish va boshqarishda mahsulotning targ'iboti, qo'shimcha qadriyatlari, iste'molchi va ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi psixologik aloqalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xususan, brendni pozitsiyalash, iste'molchilar ongida uning mavqeini shakllantirish va turg'un raqobat sharoitida uni saqlab qolish bugungi kunda marketing va boshqaruv sohalaridagi muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Marketingda brend va uning nazariy asoslari Kaliforniya universiteti professori Devid Aaker [2] tomonidan ishlab chiqilgan va takomillashtirilib borilmoqda. Aaker va Joachimsthaler tadqiqotlarida brend qiymatining 4 ta asosiy determinantlari aniqlangan, jumladan: iste'molchilarning brenddan xabardorligi, qabul qilingan qiymat, brend ushjumalari va sodiqlik. Korxonalar brendni shakllantirish, iste'molchilar bilan brend bo'yicha samarali kommunikatsiya qilish va jozabadorligini oshirish yo'nalishlari bo'yicha S.Devisning [3] tadqiqotlari diqqatga sazovor.

Keller tomonidan brend bu korxonalar uchun qo'shimcha qiymat yaratuvchi vosita va uning asosi iste'molchi ekanligi borasida brend kapitaliga asoslangan iste'molchi (Customer-Based Brand Equity) modeli yaratilgan.[4] Ushbu model "brendning kuchi mijozlarning vaqt o'tishi bilan brend to'g'risidagi tushunchalarining o'zgarishi, hissiyotlari, ko'rgan va eshitganlariga bog'liq" degan qarashga asoslanadi.

Brend qiymatini yaratish, rivojlantirish va qo'llab quvvatlash bo'yicha J. N. Kapferer[5] tadqiqotlari brendlarni yaratish, tovarlarning savdo markalarini boshqarish, brendlarni

rivojlantirish va yangilashda innovatsiyalarning roli, korporativ brend va zamonaviy brendlarni boshqarish tendensiyalari kabilarga asosiy e'tibor qaratgan.

A. N. Andreev tadqiqotlari brend qiymatini yaratishning asosi iste'molchilarni segmenti bo'yicha o'ziga xos yondashuvlar asosida ishlash bilan bog'liqligini ko'rsatib beradi.[6]

Xorjiy olimlardan R.Dissanayake tomonidan sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarining brend bo'yicha reklamasi va byudjetini muvofiqlashtirish madellari taklif etilgan. Tadqiqotda brend qadriyatlarini, brend afzalliklari va strategiyasini yaratish byudjetini aniqlash bo'yicha uslubiyot taklif etilgan.[7]

Brend kapitaliga asoslangan iste'molchi (Customer-Based Brand Equity) modelidan foydalangan holda Nepal mamlakati uchun sut mahsulotlari brendlarining istem'ol qiymati S.Kumar [8] tomonidan aniqlangan.

Mustaqil davlatlar xamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan M.Dubinina tomonidan ilk bor sut mahsulotlari brend qiymatini yaratishning bo'yicha tadqiqot olib borgan.[9] Tadqiqotlar integratsiyalashgan qiymatni yaratish salohiyatiga ega bo'lgan sut mahsulotlari brendi uchun strategik rejalashtirish jarayoni, iste'molchi tovar markasi va brend qiymatining indikatorlarini tanlash bosqichini aniqlaydigan o'ziga xos xususiyatlar va xususiyatlarning to'plami, eng muhim qiymat belgilovchi determinantlarni taqdim etadi.

O.Qosimov tadqiqotlarida O'zbekiston qadoqlangan yaxna choy brendlarning mavqei va ularning bozordagi ulushi tahlil qilingan, raqobatdagi ustunlik, brend, re-stayling, benchmarking, distributsiya kabi marketing usullari va nazariyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.[1]

Ammo, O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda oziq-ovqat mahsulotlari bozorida brend qiymatini yaratish va korxonalarda branding strategiyasini shakllantir va boshqarish masalalari to'liq ishlab chiqilmagan. Shu sababli, O'zbekiston bozorida oziq-ovqat mahsulotlari brendlarining iste'mol va korporativ brend qiymatini o'lchash hamda rivojlantirishni ta'minlaydigan qo'shimcha modellarni yaratish zarurati tug'iladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat mahsulotlarida ekologik sof (eco-friendly), organik (organic), milliy merosga oid (heritage-based) va mahalliy xususiyatlar asosida ishlab chiqilgan brendlar tezroq iste'molchi ishonchini qozonmoqda.

Brend qiymatini shakllantirishda reklama va marketing vositalarining integratsiyasi alohida e'tiborga loyiq. Televizion reklama, ijtimoiy tarmoqlar, videomarketing, iste'molchilarning shaxsiy tajribasi va mahsulot haqidagi og'zaki tavsiyalar (word-of-mouth) kuchli sinergetik ta'sirga ega. Ayniqsa, zamonaviy neyromarketing vositalari yordamida brend logotipi, rangi, nomi yoki tovushi orqali miyaning his-tuyg'ular bilan bog'liq qismlariga ta'sir qilish orqali, mahsulotga nisbatan sodiqlik mustahkamlanadi.

O'zbekistonning oziq-ovqat sanoatida brend qiymatini shakllantirishning dolzarbligi ham ortib bormoqda. Milliy oziq-ovqat mahsulotlari eksportini oshirishda, raqobatbardosh bozorlarni egallashda va ichki bozorda iste'molchilarni milliy mahsulotga jalb etishda brend strategiyasi yetakchi vositaga aylanmoqda. Hozirgi kunda "Made in Uzbekistan" yorlig'i ostida eksport qilinayotgan mahsulotlar sonining ortishi, yangi eksport brendlarining shakllanishi va xorijda "halol" yorlig'i bilan tan olinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari – brend qiymatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat mahsulotlari bozorida brend qiymatini yaratish – bu faqatgina mahsulotni sotish strategiyasi emas, balki uzoq muddatli kapitalga, mijozlar sodiqligiga, korxonalar obro‘sig va eksport salohiyatiga xizmat qiluvchi muhim iqtisodiy va madaniy aktivdir. O‘zbekiston sharoitida brend konsepsiyasini ilmiy asoslangan holda rivojlantirish, xalqaro standartlar bilan integratsiyalash, davlat tomonidan brendlashgan mahsulotlarga soliq va eksport imtiyozlarini berish kabi chora-tadbirlar bilan qo‘llab-quvvatlash muhim bo‘lib qolmoqda. Brend qiymatini yaratish konsepsiyasi – milliy oziq-ovqat sanoatining jahon bozorida tan olinishi va iste‘molchilarning qalbida o‘chmas iz qoldiruvchi qadriyatlar tizimiga asoslangan yondashuvdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aaker, David A. (2004a), Brand Portfolio Strategy. Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage and Clarity. New York, Free Press. (2004b), “Leveraging the Corporate Brand” California Management Review, 46 (3), 6-18.
2. Davis, Scott M. (2002), Brand Asset Management: Driving Profitable Growth through Your Brands, San Francisco, Josey Bass.
3. Keller, Kevin Lane (1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”, Journal of Marketing, 57 (January), 1-22.
4. S.Kumar. Measuring Consumer-Based Brand Equity: A Case Study of Dairy Milk Brands in Nepal. Teaching Assistant (MBS, M.Phil.), Tribhuvan University, Shanker Dev Campus. <https://www.researchgate.net/publication/323318962>
5. J.Imomov. Sifat menejment tizimini rivojlantirish asosida mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish. "Biznes - Ekspert". 27.11.2017 | Son: №11(119)-2017. <http://www.biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/53027-sifat-menejment-tizimini-rivojlantirish-asosida-mahsulotlar-raqobatbardoshligini-oshirih>
6. Hakimov H., Hamdamov Sh. O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish omillari. “Biznes-Ekspert” jurnali, 2016-yil, 4-son. <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/39762>
7. A.Sobirov. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalari. Biznes – Ekspert. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalari. 30.10.2018 | Son: №10(130)-2018. <http://www.biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/61589--oziq-ovqat-mahsulotlari-ishlab-chiqaruvchi-korxonalar-raqobatbardoshligini-oshirishning-marketing-stratgiyalari>.